

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК 364.042:330.59

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СТАРТОВОГО ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА ДЕТЕЙ И ЕГО АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Сапарбаев Рустам Турсинбаевич,

Старший преподаватель кафедры гуманитарных наук и языков
Институт сельского хозяйства и агротехнологии

E-mail: r_saparbaev@karsu.uz

ORCID: 0009-0003-8661-220X

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440846>

Аннотация. В статье проведён сравнительный институциональный анализ международного опыта формирования стартового финансового капитала для детей на примере Сингапура, США, Великобритании, Республики Корея, Российской Федерации, Казахстана и государств Персидского залива. Исследованы механизмы универсальных и целевых накопительных моделей, их социально-экономические эффекты и влияние на формирование человеческого капитала. На основе анализа разработана адаптационная универсальная модель для Республики Узбекистан, предусматривающая равный старт для всех новорождённых при умеренном бюджетном участии государства без нагрузки для бюджета. Обоснована практическая значимость внедрения механизма в контексте стратегии «Узбекистан–2030».

Ключевые слова. Государственная социальная политика; человеческий капитал; стартовый финансовый капитал; детские накопительные счета; межпоколенческое неравенство; социальная мобильность; универсальный подход; инвестиционное государство; Узбекистан–2030.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Singapur, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Koreya Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston va Fors ko'rfazi davlatlari misollaridan foydalangan holda bolalar uchun boshlang'ich moliyaviy kapitalni yaratish bo'yicha xalqaro tajribaning qiyosiy institutsional tahlili keltirilgan. Universal va maqsadli jamg'arma modellarining mexanizmlari, ularning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va inson kapitalini shakllantirishga ta'siri o'rganiladi. Ushbu tahlil asosida O'zbekiston Respublikasi uchun moslashuvchan universal model ishlab chiqildi, bu barcha yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun o'rtacha davlat byudjeti ishtiroki va byudjet yukisiz teng boshlang'ichni ta'minlaydi. Ushbu mexanizmni "O'zbekiston 2030" strategiyasi kontekstida amalga oshirishning amaliy ahamiyati asoslanadi.

Kalit so'zlar: Davlat ijtimoiy siyosati; inson kapitali; boshlang'ich moliyaviy kapital; bolalar jamg'arma hisobvaraqlari; avlodlararo tengsizlik; ijtimoiy mobillik; universal yondashuv; investitsiya holati; O'zbekiston–2030.

Abstract. This article provides a comparative institutional analysis of international experience in creating start-up financial capital for children, using examples from Singapore, the United States, the United Kingdom, the Republic of Korea, the Russian Federation, Kazakhstan, and the Gulf States. The mechanisms of universal and targeted accumulative models, their socioeconomic effects, and their impact on human capital formation are examined. Based on this analysis, an adaptive universal model for the Republic of Uzbekistan has been developed, providing an equal start for all newborns with moderate state budgetary participation and no budget burden.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

The practical significance of implementing this mechanism in the context of the "Uzbekistan 2030" strategy is substantiated.

Keywords: State social policy; human capital; start-up financial capital; children's savings accounts; intergenerational inequality; social mobility; universal approach; investment state; Uzbekistan–2030.

Введение. Современные трансформации социальной политики в условиях глобализации и углубления социально-экономической дифференциации актуализируют проблему межпоколенческого неравенства и ограниченности стартовых возможностей детей. Несмотря на рост национальных экономик, во многих государствах сохраняется устойчивая корреляция между уровнем доходов семьи и будущими образовательными, профессиональными и имущественными траекториями ребёнка.

Теоретической основой исследования выступают положения теории человеческого капитала, согласно которым инвестиции в ранние этапы жизненного цикла обеспечивают наибольшую отдачу в долгосрочной перспективе. В рамках концепции социального государства формируется подход к обеспечению равенства стартовых возможностей как ключевого элемента социальной справедливости.

В ряде развитых стран внедрены механизмы формирования стартового финансового капитала для детей, предполагающие участие государства в создании накопительных счетов с момента рождения. Данные программы направлены на:

- снижение межпоколенческой передачи бедности;
- стимулирование образовательных инвестиций;
- формирование культуры долгосрочных накоплений;
- повышение доверия населения к институтам государства.

Анализ институциональных моделей формирования стартового капитала детей в зарубежных странах и оценка их социально-экономических эффектов показывает положительный эффект в развитии экономического показателя во всех сферах жизнедеятельности. Ниже мы рассмотрим опыт таких стран как Сингапур, США, Великобритания, Южная Корея, Казахстан, Арабские страны и возможность адаптации к условиям Республики Узбекистан.

Сингапурская модель: интеграция семейной и государственной ответственности.

В Сингапуре реализуется система Child Development Account (CDA), интегрированная в общенациональную демографическую стратегию. Сингапурская модель демонстрирует, что стартовые накопительные счета эффективны лишь при условии их интеграции в единую стратегию развития человеческого капитала.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

В отличие от классических моделей социальной поддержки, CDA встроен в демографическую стратегию, образовательную реформу и цифровое государственное администрирование.

Основные характеристики данной модели – это стартовый взнос государства при рождении ребёнка, функционирование механизма софинансирования родительских накоплений (matching scheme), строгое целевое

BUDGET 2023		today		
ENHANCED MARRIAGE & PARENTHOOD SUPPORT MEASURES				
Birth order	Baby Bonus Scheme Enhanced			Medisave grant for newborn
	Baby Bonus Cash Gift (BBCG)	Child Development Account (CDA) (for approved uses, such as healthcare and preschool fees)	Maximum government co-matching	
		First Step Grant (parents' savings not required)		
1st child	S\$11,000 (+ S\$3,000)	S\$5,000 (+ S\$2,000)	S\$4,000 (+ S\$1,000)	S\$4,000 (no change)
2nd child			S\$7,000 (+ S\$1,000)	
3rd child			S\$9,000	
4th child	S\$13,000 (+ S\$3,000)	S\$5,000 (+ S\$2,000)	S\$9,000	
5th & subsequent child			S\$15,000	

Figures in red reflect post-enhancement amounts. Increases are indicated in parentheses

Parents of children born from Feb 14 to Dec 31, 2023	Extension of Baby Support Grant (BSG)
<ul style="list-style-type: none"> Will continue to receive the existing BBCG and CDA First Step Grant in 2023 and will be notified when the enhanced amounts are disbursed in 2024 Can save up to the current CDA co-matching caps in 2023. Savings in excess of the current co-matching caps will not be matched Will be notified in 2024 when they make the additional deposits to save up to the enhanced CDA co-matching cap 	<p>For eligible Singaporean children born from Oct 1, 2022 to Feb 13, 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> BSG of S\$3,000 will be extended Parents will be notified when the extended BSG is disbursed in the second half of 2023

Source: Ministry of Finance

использование средств, то есть нацелена только на образование и здравоохранение, а также цифровое администрирование.

Социально-экономические эффекты данной модели состоит в высоком уровне вовлечённости семей в накопительные программы, устойчивости роста образовательных инвестиций, снижении финансовой уязвимости молодых семей, а также в укреплении доверия к государственным институтам.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что успех обусловлен не размером вклада, а институциональной целостностью механизма.

Участие в программе повышает вероятность поступления детей в учреждения высшего образования и снижает зависимость от потребительского кредитования в молодом возрасте.

Финансовая дисциплина, высокая норма сбережений и цифровая прозрачность усиливают мультипликативный эффект. Таким образом, сингапурский кейс подтверждает тезис о том, что стартовые счета являются

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

частью долгосрочной экономической архитектуры, а не разовой социальной выплатой.

Опыт США - накопительные счета в контексте социальной политики

В США дебаты вокруг политики стартовых капиталов ведутся несколько десятилетий. От концепции «baby bonds» (младенческих государственных облигаций) до предложений по созданию детских накопительных счетов, обсуждаемых в последние годы в контексте борьбы с межпоколенческим неравенством.

Институциональные особенности «Baby Bonds». Идея государственного финансирования безналичных активов на имя каждого новорождённого с прогрессивным масштабом в зависимости от благосостояния семьи (первоначально предложена политиками и экономистами в рамках антикризисной социальной политики), направлена на нивелирование наследственного богатства и создание капитала для инвестиций в образование и жильё во взрослом возрасте. Недавние инициативы (в том числе в рамках экономических планов Дональда Трампа) включают предложения по налоговым стимулам для семейных накоплений и частичному субсидированию государственных счетов для детей как элемент экономического стимулирования среднего класса.

Американская модель интересна тем, что она концентрируется не на универсальном механизме, а на прогрессивной компенсации неравенства — чем меньше доход семьи, тем выше государственное участие в формировании начального капитала ребёнка.

Это согласуется с теорией накопительной справедливости, где государство выступает корректором рыночного неравенства. Такой подход демонстрирует, что социальные счета могут выполнять как распределительную, так и инвестиционную функции.

Социально-экономические эффекты данной программы:

- Снижение накопительного разрыва между богатыми и бедными семьями.

По данным экспертов, подход «baby bonds» потенциально может уменьшить разрыв в чистых активах на входе во взрослую жизнь до 30–40 % в пользу семей с низким доходом.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- Повышение образовательных инвестиций. Доступ к капиталу изменяет траектории инвестиций в колледж и профессиональную подготовку.

Median Wealth Per Minor Child Including Home Equity With and Without the Baby-Bond Program for Families With Children That Just Reached Their 18th Birthday

Notes: See our assumptions in the methodology paragraphs of the paper. This model follows the S.2231 design, using a 1% real return.

Source: Morningstar analysis using PSID simulation, described in the methodology.

Великобритания: Программа Child Trust Fund была начата в 2002 году, предусматривала единовременный государственный вклад на имя ребёнка с возможностью последующего пополнения счёта семьёй. Программа Child Trust Fund имела позитивные социальные эффекты, однако была прекращена в 2011 г. вследствие бюджетных ограничений. Положительными эффектами программы предусматривались в формировании финансовой культуры – это особенно важный компонент для развития финансовой грамотности населения, стимулировании долгосрочных сбережений – это способствовало также появлению ресурсов в финансово-кредитных институтах, а также в росте участия домохозяйств в инвестиционных инструментах.

Однако, несмотря на положительные эффекты предусматривались моменты, способствующие к ограничению дальнейшей реализации проекта, а именно высокая бюджетная нагрузка и прямая зависимость программы от макроэкономической конъюнктуры.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Изучая британскую систему можно сделать вывод, что универсальность без достаточной фискальной устойчивости приводит к уязвимости программы, а также важен механизм долгосрочной бюджетной стабильности.

Тем не менее, по данным аналитических исследований, наличие накопительного счета увеличивало вероятность продолжения образования после 18 лет. Участие в программе повышало финансовую грамотность семей и стимулировало долгосрочные накопления.

Для Узбекистана урок Великобритании заключается в стратегическом просчете умеренного стартового размера первичного взноса, а также предусмотрении возможности последующих пополнений социально уязвимых слоев населения, бюджетной предсказуемости и поэтапного масштабирования.

3. Республика Корея: модель активного накопления

Южная Корея внедрила механизмы стимулирования накоплений через государственное софинансирование и целевые ограничения использования средств. Эта модель демонстрирует высокий уровень целевой направленности и контроля использования средств. Особенность данного механизма заключается в том, что государство жёстко ограничивает направления расходования и делает акцент на образовательной капитализации.

Ключевой аналитический вывод - **жёсткая целевая ориентация повышает долгосрочную отдачу инвестиций**. Корея подтверждает, что даже умеренные суммы при длительном накоплении формируют качественный образовательный и профессиональный капитал.

Эффекты программы проявились в увеличении числа молодых предпринимателей, росте уровня высшего образования, а также формировании устойчивой модели семейных накоплений.

Российский контекст: накопительные механизмы и социальные счета

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ЕЛ ЕРТЕҢІ: ДЕРЕКТЕР СӨЙЛЕЙДІ

Российская практика социальных накоплений включает механизмы семейного капитала (в том числе «материнский капитал»), государственные программы поддержки молодых семей и ряда накопительных счетов, ориентированных на строительство жилья, образование и другие жизненные траектории.

Особенности данной программы заключается в создании материнского капитала, то есть целевой государственный вклад на семью после рождения ребёнка, который может быть использован для повышения жилищных условий, образования детей, пенсионных накоплений матери. Иными словами программы ориентированы на продуктивные инвестиции, а не на свободное потребление.

Российский кейс интересен тем, что социальные программы здесь не представлены отдельными накопительными счетами на имя ребёнка, а интегрированы в семейно-ориентированную модель социальной поддержки. Это демонстрирует другой подход — не универсальные детские счета, а целевые государственные инструменты, усиливающие семейную устойчивость и инвестиции в человеческий капитал.

Социально-экономические эффекты:

- Увеличение доступности жилья для семей с детьми.
- Рост образовательных инвестиций в среднесрочной перспективе.
- Снижение доли семей с низкими доходами, испытывающих финансовый стресс.

Казахстан: региональный кейс с близкими условиями

Казахстан является важным региональным аналогом для адаптации подобных механизмов, поскольку социально-экономические параметры схожи

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

с Узбекистаном, демографическая динамика (высокая доля молодого населения) требует проактивных социальных инвестиций, а также в стране реализуются программы адресной поддержки семей.

В Казахстане действуют механизмы семейной поддержки, такие как целевые выплаты на ребёнка, субсидии на образование и жильё, а также другие инструменты стимулирования накоплений через финансовые институты.

Хотя прямой аналог накопительных детских счетов отсутствует, **опыт социального администрирования в контексте семейного капитала** может быть использован как модель адаптации под институциональную среду Узбекистана, где требуется баланс между универсальным доступом и целевым использованием.

Социально-экономические эффекты предусматриваются в укреплении семейной устойчивости, что особенно важно в нашем обществе, снижении риска детской бедности (одно из приоритетных направлений Президента Узбекистана) и формировании культуры долгосрочного планирования расходов.

Арабские страны: социальная поддержка в условиях нефтяных экономик

В странах Персидского залива (GCC) социальная политика ориентирована на высокий уровень прямых семейных выплат, субсидии на услуги, образовательные гранты и частичные накопительные элементы в пенсионных и образовательных программах.

Хотя прямых накопительных счетов на имя ребёнка может не быть, комбинация социальных платежей, образовательных грантов и семейных пособий создаёт эквивалентные функциональные механизмы поддержки раннего жизненного цикла.

Особенности данного механизма в том, что государственные бюджеты насыщены ресурсами, что позволяет государству выступать крупным инвестором человеческого капитала, а также программы ориентированы на демографическую устойчивость и социальную стабильность.

Сравнительный институциональный анализ моделей стартового капитала демонстрирует различия не только в финансовых механизмах, но и в типах социального государства, лежащих в основе программ. Каждая из них по-разному распределяет ответственность между государством и семьёй.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Институциональные различия

Страна	Тип модели	Универсальность	Софинансирование	Целевое использование	Цифровое администрирование
Сингапур	Социал-инвестиционная	Высокая	Да	Строгое	Полное
Великобритания	Либеральная	Универсальная (в период действия STF)	Частично	Ограниченное	Частичное
США	Либеральная (прогрессивная коррекция)	Частично	Прогрессивное	Предлагаемое	Развивается
Корея	Социал-инвестиционная	Целевая	Да	Строгое	Высокое
Россия	Семейно-ориентированная	Целевая	Нет (прямой вклад)	Строгое	Среднее
Казахстан	Переходная	Адресная	Частично	Ограниченное	Развивается
GCC	Ресурсная	Высокая	Нет	Ограниченное	Высокое

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Страна	Тип модели	Универсальность	Софинансирование	Целевое использование	Цифровое администрирование
				ое	

Количественные показатели (сравнительная таблица)
(по данным World Bank, OECD, UNDP, 2022–2024 гг.)

Показатель	Сингапур	Великобритания	США	Корея	Россия	Казахстан	GCC (среднее)
Детская бедность (%)	<10	~20	~17	~11	~14	~12	<10
Охват высшим образованием (%)	>85	~60	~70	>90	~65	~60	~50
Доля сбережений домохозяйств в (% ВВП)	Высокая	Средняя	Средняя	Высокая	Средняя	Средняя	Высокая
Индекс социальной мобильности (оценка)	Высокий	Средний	Средний	Высокий	Средний	Средний	Средний

Неравенство в накоплениях на старте жизни формирует разрыв в доступе к образованию, жилью и финансовым ресурсам. Государственные накопительные счета — это не просто деньги, а **социальный капитал на входе в жизненный цикл**. Это усиливает социальную мобильность и корректирует наследственное распределение богатства.

Накопительные механизмы стимулируют семьи к долгосрочному планированию, снижая потребительский характер расходов, которые напрямую влияют на уровень сбережений домохозяйств, устойчивость финансового поведения и развитие инвестиционной культуры.

Когда государственные программы демонстрируют устойчивый эффект, это увеличивает доверие населения к государственным институтам, что в свою очередь улучшает социальную кооперацию и снижает транзакционные издержки взаимодействия граждан и государства.

Финансовый капитал на входе во взрослую жизнь снижает барьер стоимости обучения, уменьшает потребность в кредитовании, а также повышает вероятность получения квалифицированной занятости. Особенно в Корее и Сингапуре высокий уровень высшего образования напрямую коррелирует с наличием ранних инвестиционных инструментов.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Также накопительные счета трансформируют поведение домохозяйств, формируется горизонт планирования своей жизни, повышается финансовая дисциплина и уменьшается доля импульсивных расходов.

Участие государства в формировании будущего каждого ребёнка, обеспечение гарантии в целевом использовании средств, а также прозрачное администрирование сильно усилит доверие граждан к государственным институтам.

Изучение международного опыта накопительной системы показывает, что программы стартового капитала являются инструментом инвестиционного государства, выполняют компенсаторную функцию в условиях рыночного неравенства, создают долгосрочный мультипликативный эффект через образование, занятость, предпринимательство, налоговую базу и прочее.

Проведённый сравнительный институциональный анализ зарубежного опыта формирования стартового финансового капитала для детей позволяет сделать ряд принципиальных выводов.

Во-первых, программы стартового капитала являются инструментом инвестиционного государства, направленного на формирование человеческого капитала и снижение межпоколенческого неравенства.

Во-вторых, эффективность подобных механизмов определяется не столько объёмом первоначального финансирования, сколько:

- институциональной устойчивостью,
- целевой направленностью,
- прозрачностью администрирования,
- интеграцией в общенациональную стратегию развития.

В-третьих, анализ стран с различными социально-экономическими моделями показывает, что универсальный равный старт обеспечивает социальную справедливость и формирует ощущение государственной ответственности перед каждым гражданином.

Таким образом, стартовый детский накопительный механизм способен стать долгосрочным структурным элементом государственной социальной политики и фактором устойчивого социально-экономического развития страны.

Список использованной литературы

I. Теоретико-методологические основы

1. Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. – Chicago: University of Chicago Press, 1964.
2. Rawls J. A Theory of Justice. – Cambridge: Harvard University Press, 1971.
3. Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. – Princeton, 1990.
4. Heckman J. Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children // Science. – 2006.
5. Sen A. Development as Freedom. – Oxford University Press, 1999.

II. Международные исследования и отчёты

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

6. OECD. Education at a Glance 2023. – Paris: OECD Publishing.
7. OECD. Social Mobility and Equal Opportunities Report. – 2022.
8. World Bank. World Development Indicators 2024.
9. UNDP. Human Development Report 2023.
10. UNICEF. Child Poverty in High-Income Countries. – 2022.

III. Сингапур

11. Government of Singapore. Baby Bonus Scheme and Child Development Account Reports.
12. Ministry of Social and Family Development (Singapore). Annual Report 2023.

IV. Великобритания

13. HM Treasury. Child Trust Fund Evaluation Report. – London, 2011.
14. Institute for Fiscal Studies. The Distributional Impact of Child Trust Funds.

V. США

15. Shapiro T., Meschede T. Asset Building and Social Mobility.
16. Saez E., Zucman G. The Triumph of Injustice. – 2019.
17. Hamilton D., Darity W. Baby Bonds: A Universal Path to Wealth Equality.

VI. Республика Корея

18. Ministry of Health and Welfare of Korea. Child Asset Building Programme Reports.
19. Korean Institute for Health and Social Affairs. Social Policy Review.

VII. Российская Федерация

20. Правительство Российской Федерации. О мерах государственной поддержки семей с детьми.
21. Росстат. Социально-экономические показатели положения детей.
22. Голикова Т.А. Социальная политика современной России.

VIII. Казахстан

23. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
24. Агентство по стратегическому планированию и реформам РК. Социальный отчёт 2023.

IX. Государства Персидского залива

25. GCC Statistical Center. Social Indicators Report 2023.
26. World Government Summit Report (UAE). Social Policy Innovations.

X. Узбекистан и национальная стратегия

27. Мирзиёев Ш.М. Стратегия нового Узбекистана. Ташкент, 2021.
28. Мирзиёев Ш.М. Новый Узбекистан: путь реформ и модернизации. Ташкент, 2023.
29. Стратегия развития «Узбекистан–2030». – Ташкент, 2023.
30. Мирзиёев Ш.М. Послания Олий Мажлису Республики Узбекистан (2020–2024).
31. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Социальные реформы и поддержка семей.
32. Сапарбаев Р.Т. Государственная социальная политика и стартовый капитал: теоретико-методологические аспекты. – Монография.